

Partnerzy

ACTA - The Agricultural Technical Institutes
Agrosolutions - InVivo
AIDER - Integrated Sustainable Economic Reliable Agriculture
APCA - French Chambers of Agriculture
ASR - Rural Development Association
BA - Baertschi Agrartecnic AG
BZ - Barwy Zdrowia
BioForum - BioForum Vlaanderen
Bionext
CRA-W - Walloon Agricultural Research Centre
CREA - Council for Agricultural Research and Economics
ERF - Exploitation Public Reserved Lands Flevoland
ESA - Higher School in Education and Research in Agriculture
FiBL - Research Institute of Organic Agriculture
FIRAB - Italian Foundation for Research in Organic and Biodynamic Agriculture
HS - The Rural Economy and Agricultural Society in Scania
INAGRO - Research and Advice in Agriculture and Horticulture
INRA - French National Institute for Agricultural Research
IT - INRA Transfert S.A.
IUNG-PIB - Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa
LEAF - Linking Environment And Farming
LWK - Chamber of Agriculture Lower Saxony
MZ - Mühle Rytz AG
NSF - NSF Romania

FR
FR
RO
FR
IT
CH
PL
BE
NL
BE
IT
NL
FR
CH

Mapa rozmieszczenia partnerów projektu DiverIMPACTS

ÖMKi - Hungarian Research Institute of Organic Agriculture HU
ORC - Organic Research Centre UK
SE
SOCOPRO - Agriculture producers' service centre BE
SLU - Swedish University of Agricultural Sciences SE
BE
TI - Thünen Institute for Biodiversity DE
FR
UCL - Catholic University of Louvain BE
FR
UvA - University of Amsterdam NL
PL
WUR - FSE - Wageningen University & Research, NL
UK
Farming Systems Ecology Group NL
DE
WUR-PAGV - Wageningen University & Research, NL
CH
Applied Arable and Vegetable Research NL
RO
Wal.Agri SA BE

Kontakt

Koordynator projektu:

Dr. Antoine Messéan, INRA, Francja
E-Mail: antoine.messean@inra.fr

O projekcie DiverIMPACTS

Finansowanie: Horyzont 2020, sekretariat Unii Europejskiej i Szwajcarskiego Ministerstwa ds. Edukacji, Badań i Innowacji (SERI)

- > Wyzwanie: Odnowa wsi - Wspieranie innowacji i możliwości biznesowych
- > Temat: RUR-06-2016
- > Umowa o udzielenie dotacji nr. 727482
- > Czas trwania projektu: 5 lat (od czerwca 2017 do maja 2022)
- > Liczba partnerów: 34 z 11 krajów europejskich
- > Zastępca projektu: Didier Stilmant, CRA-W, BE

Druk

Tekst: Dr. Antoine Messéan, INRA; Malgorzata Conder, FiBL
Układ: Simone Bissig, FiBL

Autorzy fotografii

Hansueli Dierauer (FiBL): p. 1 (1); Ilka Richter (LWK): p. 2 (1), p. 3 (2);
Bio Suisse: p. 2 (2); Cornelia Kupferschmid: p. 2 (3); Matthias Klais
(FiBL): p. 2 (4); Guy Akkermans: p. 3 (1)

Poglądy wyrażone w tej ulotce należą wyłącznie do jej autorów i wydawców i nie muszą odzwierciedlać poglądów Komisji Europejskiej.

Ani Komisja Europejska, ani żadna osoba działająca w imieniu Komisji nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie.

Projekt otrzymał dofinansowanie z programu ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy grantowej nr 727482 (DiverIMPACTS) oraz Szwajcarskiego Sekretariatu Ministerstwa. Edukacji, Badań i Innowacji SERI.

www.diverimpacts.net

© FiBL / INRA, 2017

Projekt otrzymał dofinansowanie z programu ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy grantowej nr 727482 (DiverIMPACTS)

Federal Department of Economic Affairs, Education and Research
State Secretariat for Education, Research and Innovation SERI

Dywersyfikacja poprzez zmianowanie, uprawę współzrędną i uprawę mieszanek roślin, wspierana przez różne podmioty i łańcuchy wartości, ukierunkowana na zrównoważony rozwój

DiverIMPACTS wielopodmiotowy projekt w ramach programu Horyzont 2020

Grunty orne w Europie często charakteryzują się uproszczonym zmianowaniem a nawet wieloletnimi monokulturami. Prowadzi to do problemów takich jak: zwiększona presja szkodników, erozja gleby, utrata jej żyzności oraz różnorodności biologicznej.

W związku z tym, głównym celem projektu DiverIMPACTS jest promowanie dywersyfikacji systemów rolniczych w celu zwiększenia produktywności, poprawy jakości dostarczanych usług ekosystemowych oraz wsparcia rozwoju wydajnego i zrównoważonego łańcucha wartości.

Projekt DiverIMPACTS pomoże rozwinąć szeroki wachlarz technicznych innowacji w celu usunięcia barier we wszystkich ogniwach łańcucha wartości, od rolników do konsumentów, jak również w celu stworzenia strategii i rekomendacji zmierzających do utrwalenia dywersyfikacji w dłuższej perspektywie czasowej.

W projekcie DiverIMPACTS uczestniczy 34 partnerów z 11 krajów z głównych obszarów biogeograficznych Europy.

Projekt otrzymał dofinansowanie z programu ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy grantowej nr. 727482 (DiverIMPACTS)

www.diverimpacts.net

Kluczowe działania w ramach projektu DiverIMPACTS

- Projekt DiverIMPACTS współtworzy techniczne i organizacyjne innowacje w celu promowania dywersyfikacji i wymiany wiedzy.
Dni pola w Borwede, Niemcy.

- Projekt DiverIMPACTS prezentuje korzyści płynące z dywersyfikacji dla rolników i społeczeństwa.
Stoisko na rynku, Szwajcaria.

- Projekt DiverIMPACTS ma na celu usunięcie barier we wprowadzeniu dywersyfikacji na poziomie gospodarstwa, łańcucha wartości oraz na poziomie regionu.
Wizytacja pól z praktykantami, Szwajcaria.

- Projekt DiverIMPACTS opracowuje kompleksowe i długoterminowe strategie i narzędzia w celu utrwalenia dywersyfikacji.
Uprawa współrzędna soi i owsa ozimego, Szwajcaria.

Studium przypadku i eksperymenty polowe

Projekt DiverIMPACTS demonstruje potencjał dywersyfikacji dzięki 25 wielopodmiotowym studiom przypadku.

Zdjęcie: Doświadczenie polowe z współrzędną uprawą pszenicy z kukurydzą.

Projekt DiverIMPACTS ma na celu ilościowe określenie efektów dywersyfikacji na bazie 10 istniejących eksperymentów polowych w całej Europie.

Zdjęcie: Wieloletnie doświadczenie polowe w Borwede, Niemcy.

Promowanie dywersyfikacji upraw w Europie:

- > Ocena bezpośrednich i pośrednich skutków dywersyfikacji upraw w łańcuchu wartości produktów;
- > Identyfikacja czynników wpływających na sukces i porażkę doświadczeń w zakresie dywersyfikacji upraw;
- > Analiza i rekomendacje zmian w ustawodawstwie dotyczącym dywersyfikacji upraw;
- > Wielokryterialne narzędzie oceny zaprojektowane w celu oszacowania korzyści i barier związanych z dywersyfikacją upraw;
- > Specyfikacje parku maszynowego, które mogłyby pomóc w zwiększeniu dywersyfikacji upraw;
- > Plany logistyczne i kontraktowe, a także instrumenty ekonomiczne służące promowaniu dywersyfikacji upraw;
- > Nowe modele biznesowe wynikające z dywersyfikacji upraw i krótkich łańcuchów dostaw;
- > Innowacyjne ścieżki współpracy między podmiotami większymi, od rolników po konsumentów;
- > Sieć kluczowych podmiotów i ekspertów funkcjonujących poza projektem;
- > Platforma nauczania dla innowacji oraz nowa strategia szkoleniowa i edukacyjna w celu zwiększenia dywersyfikacji upraw;
- > Sieć wieloletnich eksperymentów polowych w Europie;
- > System wsparcia decyzyjnego dla podmiotów korzystających z dywersyfikacji upraw.

Pakiety projektu DiverIMPACTS:

1. Identyfikacja czynników sukcesów i niepowodzeń w dywersyfikacji upraw
2. Promowanie dywersyfikacji upraw w studiach przypadków poprzez badania ukierunkowane na podmioty
3. Oszacowanie korzyści z różnorodnych systemów uprawy przez eksperymenty polowe
4. Ocena zrównoważonego rozwoju dywersyfikacji upraw na poziomie gospodarstwa, łańcucha wartości i regionu
5. Od ograniczeń po innowacje i przeprojektowanie łańcuchów wartości
6. Strategie, metody i narzędzia służące utrzymaniu dywersyfikacji upraw w całym łańcuchu wartości
7. Transfer, rozpowszechnianie i przekazywanie wyników projektu
8. Koordynacja konsorcjów i zarządzanie projektami

Czym jest dywersyfikacja upraw?

Dywersyfikację upraw można osiągnąć poprzez:

- > Uprawę różnych gatunków roślin na tym samym polu w kolejnych sezonach wegetacyjnych (zmianowanie);
- > Uprawę różnych gatunków roślin na tym samym polu w jednym sezonie wegetacyjnym (międzyplony);
- > Uprawę różnych gatunków w sąsiedztwie w tym samym polu (tj. mieszanki roślin, uprawy współrzędne).